

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Мамадиярова Дилфуза Умирзаковна

доцент кафедры педагогики и психологии Самаркандского государственного медицинского института, доктор философии (PhD) по психологическим наукам, dilfuza-mamadiyarova@mail.ru
+99893 3445023. Узбекистан

Азгарова Гулсум Алишеровна

ассистент кафедры педагогики и психологии Самаркандского государственного медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10146681>

Аннотация. С целью определения психологических аспектов формирования профессиональных умений, основанных на профессиональном и личностном развитии студентов медицинских вузов, было проведено исследование на основе специального анкетирования среди 66 студентов 5-6 курсов, обучающихся на медицинском факультете и педиатрии Самаркандского государственного медицинского университета. Среди студентов медицинских вузов есть те, кто не может адаптироваться к профессиональным навыкам, даже в небольшом количестве, что указывает на необходимость проведения с ними специальной психологической подготовки. У мальчиков низкий уровень профессиональной направленности более чем допустимый, а у девочек – менее. Отмечается, что это свидетельствует о том, что девочки более адаптируются к профессиональным навыкам, чем мальчики. Низкий уровень развития навыков оценки и рефлексии у мальчиков равен таковому у девочек, что отражает наличие гендерного равенства в развитии навыков оценки и рефлексии у девочек.

Ключевые слова: профессиональные качества, психологический аспект, профессиональная направленность, профессионально-личностное развитие, пол.

Введение. Сегодня использование личностных ресурсов студентов вузов для направления их в профессию, пробуждения интереса является одной из важных и актуальных задач, стоящих перед современным учебно-воспитательным процессом [1,4,7,8,10,11].

Подготовка высококвалифицированных специалистов и их повышение является одним из важных факторов благосостояния страны. Основная цель высшего образования – подготовить студентов как высокообразованных специалистов. При этом важно воспитывать личностные особенности учащихся и повышать качество образования [4]. На развитие специалиста влияет ряд важных факторов. Он включает в себя не только особенности образовательного процесса, но и профессиональные цели, адаптивность, характеристики самоуправления, личностные особенности обучающихся [6,9,13]. В связи с этим изучение личностных ресурсов, формирование профессиональных интересов и адаптация студентов к предъявляемым требованиям являются актуальными задачами вузов и современной высшей школы [2,3,5,14].

Цель исследования: определить психологические аспекты формирования профессиональных умений, основанных на профессиональном и личностном развитии студентов медицинских вузов.

Материалы и методы исследования. Для исследования были отобраны 54 студента 5-6 курсов лечебно-педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Их проверили на предмет их профессиональных навыков. Для этого использовали анкету «Самооценка профессионально-личностного развития» (Е. В. Бондаренко), анкету «Выработка навыков оценочно-рефлексивной деятельности» (Е. В. Бондаренко, А. И. Артюхина).

Результаты исследования и обсуждение. Опрос «Самооценка профессионально-личностного развития» был проведен среди 67 студентов 5-6 курсов. Из них 49 (71%) – мальчики и 16 (29%) – девочки. По результатам проведенного исследования в анкете приняли участие 48 студентов и результаты указанных ответов составили 3 балла, 17 студентов набрали 2 балла, а остальные 2 студента набрали 1 балл (рис. 1).

Рисунок 1. Уровни самооценки профессионального и личностного развития по результатам анкеты требований.

Как видно из результатов приведенного опроса, существуют резкие различия в отношении аспирантов к своей профессии, в том числе у 71% студентов, участвовавших в запрете, выявлен оптимальный уровень интереса к своей профессии. У 26% из них отмечен допустимый уровень, а в 3% случаев - низкий. Поэтому среди студентов медицинских вузов есть те, кто не может адаптироваться к профессиональным навыкам, даже в небольшом количестве, что указывает на необходимость проведения с ними специальной психологической подготовки.

В данном исследовании были отмечены следующие результаты гендерного анализа: среди 49 студентов мужского пола 39 студентов набрали 3 балла, 8 студентов набрали 2 балла и 2 студента набрали 1 балл. У девочек не выявлено 14 человек, набравших 3 балла, 3 студентов, набравших 3 балла, и 1 балл (рис. 2).

Рисунок 2. Гендерные различия в профессиональной ориентации студентов.

Как видно из приведенных данных, 80% студентов мужского пола имеют оптимальный уровень профессиональной ориентации, 16% из них - допустимый уровень и 10% - низкий уровень профессиональной ориентации. Эти показатели оптимальны у 88% девушек, удовлетворительны у 12% и низкие у 0%. У мальчиков низкий уровень профессиональной направленности более чем допустимый, а у девочек – менее. Это свидетельствует о том, что девочки быстрее адаптируются к профессиональным навыкам, чем мальчики.

В анкете «Выработка навыков оценочно-рефлексивной деятельности» зафиксированы следующие результаты (Е. В. Бондаренко, А. И. Артюхина). 42 студента, принявших участие в опросе, набрали 34 и более баллов, 18 студентов - 21-33 балла, а остальные 6 студентов - 18-20 баллов (рисунок 3).

Рисунок 3. Уровни выработка навыков оценочно-рефлексивной деятельности развития по результатам анкеты.

Как видно из результатов приведенного опроса, имеются резкие различия в развитии навыков оценочной и рефлексивной деятельности у студентов, среди которых у 64% студентов, обнаружены оптимальный уровень интереса к своей профессии. У 27% из них отмечен допустимый уровень, а в 9% случаев - низкий. Эффективной программой считается тренинг, созданный для профилактики профессионального стресса у будущих врачей общей практики. [6,7]. Поэтому среди студентов медицинских вузов есть те, кто не может адаптироваться к профессиональным навыкам, даже в небольшом количестве, что указывает на необходимость проведения с ними специальной психологической подготовки.

В данном исследовании были отмечены следующие результаты гендерного анализа: среди 49 студентов мужского пола 33 набрали 34 балла и выше, 15 набрали 21-33 балла и 2 набрали до 20 баллов. Среди девушек 9 человек набрали 34 балла и выше, 3 человека - 21-33 балла и 4 человека - до 20 баллов (рисунок 4).

Рисунок 4. Гендерные различия в профессиональной ориентации студентов.

Как видно из приведенных данных, 67% студентов мужского пола имеют оптимальный уровень в развитии навыков оценочной и рефлексивной деятельности, из них 18% - допустимый и 4% - низкий уровень. Эти показатели находятся на оптимальном уровне у 53% девушек, на допустимый уровне у 18% и на низком уровне у 24%. Низкий уровень в развитии навыков оценочной и рефлексивной деятельности у мальчиков равен таковому у девочек, что отражает наличие гендерного равенства в развитии навыков оценки и рефлексии у девочек.

Выводы. Таким образом, среди студентов медицинских вузов есть те, кто не может адаптироваться к профессиональным навыкам, даже если они невелики, что указывает на необходимость проведения с ними специальной психологической подготовки. У мальчиков низкий уровень профессиональной направленности более чем допустимый, а у девочек – менее. Это свидетельствует о том, что девочки быстрее адаптируются к профессиональным навыкам, чем мальчики. Низкий уровень развития навыков оценки и рефлексии у мальчиков равен таковому у девочек, что отражает наличие гендерного равенства в развитии навыков оценочной и рефлексивной деятельности у девочек.

Использованная литература:

1.Афонькина, Ю. А. Становление профессиональной направленности в развитии человека / Ю. А. Афонькина. — Мурманск : МГПИ, 2001. — 180 с.

2. Гордеева Т. О., Кузьменко Н. Е., Леонтьев Д. А. и др. Индивидуально-психологические особенности и проблемы адаптации студентов: отличаются ли победители олимпиад от остальных? // Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование / под общей ред. акад. В. В. Лунина. - М.: Изд-во МГУ, 2010. - С. 92-102.
3. Гордеева Т. О., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. Вклад личностного потенциала в академические достижения // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. - 2011. - С. 642-668.
4. Исаева, Е. Р. Новое поколение студентов: новые проблемы и новые подходы к обучению / Е. Р. Исаева // Материалы XIX международной научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», 24 апреля 2013. — СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2013. — С. 15-17.
5. Кочергина Е. В., Най Дж. В. К., Орёл Е. А. Факторы «Большой пятерки» как психологические предикторы академической успеваемости студентов вузов // Психолог. исслед. — 2013. — Т. 6. — № 27. — С.
6. Мамадиярова Д. У. Эффективность влияния программы тренинговых занятий по профилактике профессионального стресса у будущих врачей общей практики // Современное образование (Узбекистан). - 2020. - №. 8 (93). - С. 30-37.
7. Мамадиярова Д. У. Уровни профессионального стресса у врачей общей практики // Сборники конференций НИЦ Социосфера. - VedeckovydavatelскеcentrumSociosfera-CZ sro, 2020. - №. 18. - С. 14-17.
8. Мамадиярова Д. У. Структурная модель профессионального стресса врачей общей практики // современная психология и педагогика: проблемы и решения. - 2020. - С. 81-86.
9. Павлова О. В., Шапоров А. М., Исаева Е. Р., Тюсова О. В. Профессиональная направленность и личностные особенности студентов медицинского вуза // Психология — наука будущего: Материалы VI Международ. конф. молодых ученых. М., 19 — 20 нояб. 2015 г. / под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. — М.: Ин-т психологии РАН, 2015. — С. 334 — 338.
10. Скворцов, Н. Л. Психологическая адаптация студентов к обучению в медицинском ВУЗе / Н. Л. Скворцов // Материалы III съезда психиатров и наркологов Республики Беларусь «Психиатрия и современное общество». — Минск, , 2009. - С. 90-92.
11. Тюсова, О. В. Психолого-педагогические технологии обучения в сторону профессиональной компетентности будущего врача / О. В. Тюсова, Г. Г. Лебедева, Е. Р. Исаева // Материалы Всероссийской-практической конференции Международного научного объединения «Инновации в здравоохранении нации». — СПб., 2013. — С. 349.
12. Strenze T. Intelligence and socioeconomic success: A metaanalytic review of longitudinal research // Intelligence. — 2007. — № 35. — P. 401—426.
13. Johnson V. E. An alternative to traditional GPA for evaluating student performance // Statistical Science. — 1997. — № 12. — P. 251—269.
14. Poropat A. E. A Meta-Analysis of the Five-Factor Model of Personality and Academic Performance // Psychological Bulletin. - 2009. - Vol. 135. - № 2. - P. 322-338.

